

Васюк Андрій Євгенович

здобувач вищої медичної освіти

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

Ясніковська Світлана Михайлівна

к.мед.н., доцент закладу вищої освіти

кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159117>

СИНДРОМ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА: РОЛЬ ДОПЛЕРОМЕТРІЇ У СУЧАСНІЙ АКУШЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Vasyuk Andriy Yevgenovich

obtaining a higher medical education

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

Yasnikovska Svitlana Mykhailivna

Doctor of Medicine,

associate professor of the department of the institution of higher education

departments of obstetrics, gynecology and perinatology

Bukovyna State Medical University

Chernivtsi, Ukraine

FETAL GROWTH RETENTION SYNDROME: THE ROLE OF DOPPLEROMETRY IN MODERN OBSTETRICAL PRACTICE (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Синдром затримки росту плода (ЗРП) є одним із найпоширеніших та клінічно значущих ускладнень вагітності, що асоціюється з підвищеним ризиком перинатальної захворюваності та смертності, а також з віддаленими наслідками для здоров'я дитини, включаючи метаболічні та серцево-судинні захворювання у дорослому віці. Незважаючи на значний прогрес у перинатальній медицині, диференціальна діагностика між конституційно малим для гестаційного віку (МГВ) плодом та плодом з істинною патологічною затримкою росту, зумовленою плацентарною недостатністю, залишається складним клінічним завданням. У цьому контексті доплерометричне дослідження кровотоку в судинах системи мати-плацента-плід набуло ключового значення як неінвазивний метод оцінки гемодинамічних порушень та компенсаторних реакцій плода.

Abstract:

Fetal growth retardation syndrome (FGR) is one of the most common and clinically significant complications of pregnancy, associated with an increased risk of perinatal morbidity and mortality, as well as long-term consequences for the child's health, including metabolic and cardiovascular diseases in adulthood. Despite significant progress in perinatal medicine, the differential diagnosis between a constitutionally small for gestational age (SGA) fetus and a fetus with true pathological growth retardation due to placental insufficiency remains a difficult clinical task. In this context, Doppler blood flow in the vessels of the maternal-placenta-fetal system has gained key importance as a non-invasive method for assessing hemodynamic disturbances and compensatory fetal reactions.

Ключові слова: плацента, плацентарна дисфункція, плід, вагітність, доплерометрія, затримка росту плода.

Key words: placenta, placental dysfunction, fetus, pregnancy, Dopplerometry, fetal growth retardation.

Вступ. За сучасними уявленнями, ЗРП характеризується нездатністю плода досягти генетично детермінованого потенціалу росту внаслідок плацентарної недостатності, порушення матково-плацентарного кровотоку або внутрішньоутробної патології [1, 2]. Важливу роль у ранній діагностиці та визначенні тактики ведення вагітності відіграє доплерометричне дослідження кровотоку в системі мати-плацента-плід. Використання доплерометрії дозволяє оцінити гемодинамічні зміни на різних етапах розвитку плацентарної недостатності та

своєчасно визначити показання до дострокового розродження, що значно знижує ризик антенатальної загибелі плода [2, 3].

Мета дослідження. Дана стаття присвячена аналізу сучасної ролі доплерометрії в діагностиці, класифікації та веденні вагітності при СЗРП на основі найновіших міжнародних досліджень та клінічних рекомендацій.

Матеріали та методи: Дослідження виконано у формі систематизованого наукового огляду літе-

ратури на основі аналізу сучасних зарубіжних наукових публікацій за період 2021–2026 років, представлених у міжнародних базах даних PubMed, Scopus, Web of Science, PMC та Google Scholar. Було проаналізовано оригінальні дослідження, систематичні огляди, метааналізи та клінічні рекомендації провідних міжнародних акушерських товариств.

Результати дослідження та їх обговорення. Патологічний ріст плода є важливим чинником, який впливає не лише на внутрішньоутробну загибель у третьому триместрі, але й на постнатальні захворювання та несприятливі наслідки розвитку. У тому числі йдеться про довгострокові проблеми, наприклад, метаболічні порушення, цукровий діабет чи гіпертензію [3]. У клінічній практиці прийнято виділяти дві основні форми затримки розвитку плода (ЗРП): ранню, яку діагностують до 32 тижня вагітності, і пізню - після цієї межі. Ці форми суттєво відрізняються за підходами до лікування, частотою виникнення та особливостями патофізіології. Хоча рання ЗРП супроводжується значно вищим ризиком перинатальних ускладнень, на практиці пізня ЗРП зустрічається частіше [4].

Сучасна класифікація, затверджена Міжнародною федерацією акушерства та гінекології (FIGO) та Міжнародним товариством ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології (ISUOG), базується на поєднанні антропометричних даних (розрахункова маса плода <10-го перцентіля) та доплерометричних показників, що відображають плацентарну дисфункцію. Такий підхід дозволяє стратифікувати пацієнток за ступенем ризику та визначити оптимальний термін і спосіб розродження [5].

Сучасні рекомендації International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology та American College of Obstetricians and Gynecologists визначають доплерометрію як ключовий метод моніторингу стану плода при підозрі на затримку росту. Саме оцінка кровотоку в маткових артеріях, артерії пуповини, середній мозковій артерії та венозній протоці дозволяє визначити ступінь гіпоксії та прогнозувати перинатальні ускладнення. [6]

Синдром затримки росту плода найчастіше виникає через порушення інвазії трофобласта та неповну трансформацію спіральних артерій, що спричиняє підвищення судинного опору в матково-плацентарному руслі. Як наслідок, погіршується перфузія плаценти, а у плода розвивається хронічна гіпоксія [7].

Одним із ключових компенсаторних механізмів організму плода у відповідь на гіпоксію є так званий «brain-sparing effect». Він полягає в зниженні судинного опору в середній мозковій артерії, що сприяє централізації кровообігу та перенаправленню крові до життєво важливих органів [8].

При ранньому СЗРП доплерометричні зміни мають прогресуючий характер і тісно корелюють з тяжкістю захворювання. Дослідження GRIT та TRUFFLE заклали основу сучасного ведення таких пацієнток. Результати дослідження TRUFFLE (2022 – фінальний аналіз) підтвердили, що використання

доплерометрії DV як основного критерію для визначення часу розродження при ранньому СЗРП (між 26+0 та 31+6 тижнями) асоціюється з кращими неврологічними наслідками у дітей у віці 2 років порівняно з використанням лише кардіотокографії (КТГ). Рекомендовано розродження при появі реверсного кровотоку в DV (або при повторюваних децелераціях на КТГ), що дозволяє збалансувати ризики недоношеності та ризики гіпоксичного ураження мозку [9].

Діагностика пізнього СЗРП є складнішою, оскільки показники артерії пуповини часто залишаються в межах норми. У цьому випадку ключову роль відіграє церебро-плацентарне відношення (ЦПВ). Дослідження останніх років демонструють, що знижене ЦПВ є незалежним предиктором дистресу плода в пологах, необхідності кесаревого розтину через погіршення стану плода та неонатальних ускладнень [10].

Висновок: Доплерометричне дослідження є незамінним інструментом сучасної акушерської практики, що дозволяє не лише діагностувати синдром затримки росту плода, але й диференціювати його форми, оцінювати ступінь гемодинамічних порушень та прогнозувати перебіг вагітності. Інтеграція показників кровотоку в артерії пуповини, середній мозковій артерії (зокрема, церебро-плацентарного відношення) та венозній протоці у клінічні алгоритми дозволяє оптимізувати терміни та спосіб розродження, мінімізуючи ризики як для плода, так і для новонародженого.

Список використаної літератури:

1. Nowakowska, B. A., Pankiewicz, K., Nowacka, U., Niemiec, M., Kozłowski, S., & Issat, T. (2021). Genetic Background of Fetal Growth Restriction. *International journal of molecular sciences*, 23(1), 36. <https://doi.org/10.3390/ijms23010036>
2. Lees, C. C., Stampalija, T., Baschat, A., da Silva Costa, F., Ferrazzi, E., Figueras, F., Hecher, K., Kingdom, J., Poon, L. C., Salomon, L. J., & Unterscheider, J. (2020). ISUOG Practice Guidelines: diagnosis and management of small-for-gestational-age fetus and fetal growth restriction. *Ultrasound in obstetrics & gynecology: the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 56(2), 298–312. <https://doi.org/10.1002/uog.22134>
3. Vena, F., Manganaro, L., D'Ambrosio, V., Masciullo, L., Ventriglia, F., Ercolani, G., Bertolini, C., Catalano, C., Di Mascio, D., D'Alberti, E., Signore, F., Pizzuti, A., & Giancotti, A. (2022). Neuroimaging and Cerebrovascular Changes in Fetuses with Complex Congenital Heart Disease. *Journal of clinical medicine*, 11(22), 6740. <https://doi.org/10.3390/jcm11226740>
4. Ali, S., Heuving, S., Kawooya, M. G., Byamugisha, J., Grobbee, D. E., Papageorghiou, A. T., Klipstein-Grobusch, K., & Rijken, M. J. (2021). Prognostic accuracy of antenatal Doppler ultrasound for adverse perinatal outcomes in low-income and middle-income countries: a systematic review. *BMJ open*, 11(12), e049799. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049799>
5. Ali, S., Kawooya, M. G., Byamugisha, J., Kikibogo, I. M., Biira, E. A., Kagimu, A. N., Grobbee, D.

- E., Zakus, D., Papageorghiou, A. T., Klipstein-Grobusch, K., & Rijken, M. J. (2022). Middle cerebral arterial flow redistribution is an indicator for intrauterine fetal compromise in late pregnancy in low-resource settings: A prospective cohort study. *BJOG. an international journal of obstetrics and gynaecology*, 129(10), 1712–1720. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17115>
6. Rizzo, G., Mappa, I., Bitsadze, V., Słodki, M., Khizroeva, J., Makatsariya, A., & D'Antonio, F. (2020). Role of Doppler ultrasound at time of diagnosis of late-onset fetal growth restriction in predicting adverse perinatal outcome: prospective cohort study. *Ultrasound in obstetrics & gynecology: the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 55(6), 793–798. <https://doi.org/10.1002/uog.20406>
7. Dall'Asta, A., Stampalija, T., Mecacci, F., Minopoli, M., Schera, G. B. L., Cagninelli, G., Ottaviani, C., Fantasia, I., Barbieri, M., Lisi, F., Simeone, S., Ghi, T., & Frusca, T. (2022). Ultrasound prediction of adverse perinatal outcome at diagnosis of late-onset fetal growth restriction. *Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology*, 59(3), 342–349. <https://doi.org/10.1002/uog.23714>
8. Benítez-Marín, M. J., Marín-Clavijo, J., Blanco-Elena, J. A., Jiménez-López, J., & González-Mesa, E. (2021). Brain Sparing Effect on Neurodevelopment in Children with Intrauterine Growth Restriction: A Systematic Review. *Children (Basel, Switzerland)*, 8(9), 745. <https://doi.org/10.3390/children8090745>
9. Mylrea-Foley, B., Thornton, J. G., Mullins, E., Marlow, N., Hecher, K., Ammari, C., Arabin, B., Berger, A., Bergman, E., Bhide, A., Bilardo, C., Binder, J., Breeze, A., Brodzski, J., Calda, P., Cannings-John, R., Černý, A., Cesari, E., Cetin, I., Dall'Asta, A., ... TRUFFLE 2 Collaborators List (2022). Perinatal and 2-year neurodevelopmental outcome in late preterm fetal compromise: the TRUFFLE 2 randomised trial protocol. *BMJ open*, 12(4), e055543. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-055543>
10. Yang, Z., Lv, W., Zhao, B., Yao, J., Yang, Y., & Yin, Z. (2022). Uteroplacental-Cerebral Ratio: A Doppler Parameter for Prognostic Prediction of Late-Onset Fetal Growth Restriction: Single Center Prospective Cohort Study. *Journal of clinical medicine*, 12(1), 275. <https://doi.org/10.3390/jcm12010275>